

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol 2, No. 1, 2023

Enero-Marzo

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 2, Número 1, Año 2023

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
EDITORIAL Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas	<u>4</u>
EL OTRO EN EL QUEHACER DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. Oramys José Prieto Arima (UNES-LARA)	<u>7</u>
CAVILACIONES EPISTÉMICAS DE LOS PLANES PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Leonardo Jesús Ramírez Rivera	<u>10</u>
CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. Auribell Coromoto Lujano Meléndez	<u>15</u>
CIFRAS OCULTAS Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD. Darwin Rafael Uzcategui Romero	<u>22</u>
LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN RELACIÓN CON LAS CIFRAS OCULTAS Joel Simón Álvarez González	<u>29</u>
ANÁLISIS ESPACIAL DEL DELITO Johemy Antonieta Roa Méndez	<u>32</u>
LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA. DOS PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS Sandra Evelyn Acosta de Pantoja Joel Simón Álvarez González	<u>37</u>
LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA DESDE EL ÁMBITO POLICIAL VENEZOLANO. Claudia Zunilde Escalante Zamora	<u>45</u>
ESTADO Y SUS POLÍTICAS PÚBLICAS Marialba Márquez Narváez	<u>52</u>
POLÍTICAS PÚBLICAS EN REFORMAS PARA APOYO POLICIAL Estudio de caso desde la perspectiva neoliberal de las políticas de prevención del delito de Guatemala Jessica Angelina Roa Méndez	<u>56</u>

EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas¹

La seguridad ciudadana es esencial para garantizar una sociedad pacífica y una convivencia solidaria. Es un bien público que implica la protección de los ciudadanos y la eliminación de amenazas de violencia en la población. Implica además de la protección física, la tranquilidad mental de los ciudadanos, ya que se sienten a salvo en su entorno.

Ahora bien, es indiscutible que lograrla implica una tarea en intercolaboración, ya que esta no puede ser garantizada por una sola institución o persona. Cada uno ciudadano tiene un papel que desempeñar para garantizar la seguridad de todo el colectivo. De manera que, toda política pública que se diseñe sobre seguridad ciudadana debe estar sustentada en el paradigma de la participación ciudadana y la corresponsabilidad, por cuanto de conformidad con lo consagrado en el texto constitucional, es una obligación compartida del Estado y la ciudadanía trabajar juntos para crear una sociedad segura y pacífica en la que todos se sientan protegidos y felices.

Alcanzarla comprende la seguridad en las calles, la prevención del crimen y el mantenimiento de la paz como elementos fundamentales para que una comunidad sea saludable. Reflexionar sobre estos aspectos ayuda a entender mejor la necesidad de implementar algunas medidas con el fin de proteger la vida, integridad física y bienes de las personas.

En tal sentido se deben considerar una vigilancia adecuada, alumbrado público suficiente, infraestructura apropiada, lo que implica que las instituciones policiales cuenten con suficiente pie de fuerza, y que este se encuentre adecuadamente preparado y equipado; un permanente monitoreo, trabajo preventivo y correctivo por parte de las entidades encargadas del alumbrado público de manera concertada y con apoyo de los movimientos sociales, quienes deben hacer contraloría social y garantizar el cuidado de las luminarias instaladas o reparadas; por otro lado, implica el compromiso de las alcaldías con

¹Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

el asfaltado y mantenimiento de la infraestructura vial, para evitar accidentes y favorecer el desplazamiento del patrullaje en sus diversas modalidades, lo que reitera que la seguridad ciudadana es un problema complejo, multinivel, y por ende, requiere una respuesta que implica el involucramiento activo y efectivo de todos los sectores de manera articulada y transversal.

Implica además, que los órganos encargados de la investigación penal conjuntamente, con los operadores de justicia, realice cada uno su función que son complementarias entre sí, de manera efectiva (eficacia + eficiencia) para lograr individualizar al culpable y que no quede impune el delito, de manera que se complemente el trabajo policial y no lo que desafortunadamente ocurre muchas veces, que luego de la aprehensión policial, por tecnicismos jurídico, se hace imposible perseguir penalmente a aquellos responsables de actividades delictivas echando por la borda la labor policial en pro del cumplimiento de la ley y de garantizar la paz, la seguridad y la convivencia solidaria de, con y para la ciudadanía, generando un clima que favorezca el cumplimiento de los objetivos históricos del plan de la patria así como los objetivos de desarrollo sostenible relacionado con la temática.

Con el interés de contribuir desde la academia, se suman aportes para la reflexión desde los autores que participan en este número con su manuscrito, así en primer lugar, el Docente UNES-LARA Oramys José Prieto Arima, invita a considerar **EL OTRO EN EL QUEHACER DE LA SEGURIDAD CIUDADANA**, seguidamente, el Subdirector UNES-ARAGUA, Leonardo Jesús Ramírez Rivera, se suma al diálogo-dialéctico con sus **CAVILACIONES EPISTÉMICAS DE LOS PLANES PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**, seguidamente, Auribell Coromoto Lujano Meléndez, hace un esbozo de la **CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA**, en este orden de ideas, Darwin Rafael Uzcátegui Romero, diserta sobre las **CIFRAS OCULTAS Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD** complementándose con la visión del tema que presenta Joel Simón Álvarez González.

Por su parte, Johemy Antonieta Roa Méndez presenta el ANÁLISIS ESPACIAL DEL DELITO, mientras que Sandra Evelyn Acosta de Pantoja y Joel Simón Álvarez González escriben sobre LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA. Claudia Zunilde Escalante Zamora delibera sobre LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA DESDE EL ÁMBITO POLICIAL VENEZOLANO, en correspondencia, Marialba Márquez Narváez, presenta un escrito sobre el ESTADO Y SUS POLÍTICAS PÚBLICAS, el cual es complementado por Jessica Angelina Roa Méndez quien diserta sobre las POLÍTICAS PÚBLICAS EN REFORMAS PARA APOYO POLICIAL. Estudio de caso desde la perspectiva neoliberal de las políticas de prevención del delito de Guatemala. Segura estoy que los lectores encontraran en estos escritos información de interés para continuar el debate sobre un tema de vital importancia para todos.

EL OTRO EN EL QUEHACER DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Oramys José Prieto Arima²

Cuando se enmarca la palabra otro es posible asociarlo generalmente como un ser humano distinto a uno mismo, sin embargo, también el otro (mejor dicho, la otredad) puede referirse a otra familia, otra sociedad, otra cultura; pero no es posible comprender el sí mismo si no comprendemos lo que es el otro bien sea como distinto o como diverso. En lo que concierne a la seguridad ciudadana y en particular a quiénes tienen la responsabilidad de ejercerla es fundamental saber identificar el otro, para de esta manera saber cómo la acción inherente a las funciones (la praxis) puede afectar al otro, y los elementos éticos dicha praxis.

Evidentemente, a este aspecto se puede avocar a la polémica de Sartre versus Merleau-Ponty (Cuartas, 2006), donde el sujeto (el yo) serían quienes se encargan de promover y proveer la seguridad ciudadana y el otro sería lo distinto a estos o lo diverso a estos. Ahora bien, en alusión a la referida polémica surge la siguiente pregunta: ¿es el prójimo (el otro) un antagonista o es la razón de la existencia del sujeto? Al igual que en la histórica polémica no es posible ponerse de acuerdo al respecto, aunque desde el punto de vista práctico podemos decir que desde la praxis ética de la seguridad ciudadana el otro (la víctima, la familia, la comunidad, la población, la ciudad) es precisamente la razón por la cual se constituyen todo lo que conforma la seguridad ciudadana; por otro lado, también el otro (el victimario, el detenido) es visto como un objeto o un oponente.

Este es precisamente uno de los aspectos que debería establecer a lo que refiere las praxis de los organismos de seguridad ciudadana al momento de dar respuestas a una de las grandes necesidades de la sociedad: la seguridad. Ahora bien, el Estado -que si bien suele ser visto como un ente abstracto, etéreo, al cual no se puede tocar, ver, ni oler; sin embargo está presente o representado por sus distintos organismos y funcionarios- ha delegado la responsabilidad responder a las necesidades de seguridad ciudadana a los

²Doctor en Seguridad Ciudadana Mención Policial. Profesor Asistente UNES- Lara. Oramys@gmail.com

organismos competentes para ellos; llámense estos: policías (municipales, estatales, nacional, científicas, de inteligencia), de administración de desastres y salud (bomberos, protección civil, atención prehospitalaria). Es entonces cuando estos organismos se constituyen que son considerados el Ser, pues estos al tener la responsabilidad de dar respuesta a la ciudadanía (el Otro) han de reconocerse como el Yo; y es precisamente este uno de los aspectos más importantes dentro de la formación de los organismos de seguridad ciudadana: reconocer al Otro en el quehacer de la seguridad ciudadana.

Es por ello que en la sociedad actual, en particular en la sociedad venezolana actual necesitamos precisamente que los miembros de los organismo de seguridad ciudadana sepan ver al otro no como algo subjetivo, sino como un elemento fundamental de su acción, porque actualmente más que organismos de seguridad que sirven como ejecutores de acciones coercitivas del Estado necesitamos de ellos también como promotores y difusores de seguridad ciudadana, y para ello es importante que aquellos a quienes el Estado ha encomendado dicha labor sepan reconocer y reconocerse como el otro, de esta manera sabiendo que el otro es la razón de ser de su actuar, y que quizás en alguna ocasión sean

ellos (o su familia, o su comunidad, o su sociedad) quienes necesiten de alguna acción específica puedan esperar una acción apropiada a la situación.

Lo anterior se reflejará precisamente en la confianza, y es que precisamente la confianza está inmersa en la praxis ética, una falta de confianza en los organismos de seguridad refiere precisamente a que hay una distorsión en la forma como dichos organismos de seguridad ciudadana ven al Otro, es decir, que en la práctica los organismos de seguridad ciudadana actuado de una manera que no responde a lo que la sociedad requiere de ellos, y por tanto, no están reconociéndose como parte de esa sociedad, sino considerando a la sociedad como su oponente o enemigo, lo que hace que la esencia por la cual el Ser de los organismos de seguridad ciudadana sea considerado como parte del problema y no de la solución por parte de la sociedad que debería beneficiarse de la existencia de dichos organismos de seguridad ciudadana; en cambio un alto grado de confianza significa que la praxis ética de los organismos de seguridad ciudadana está ajustada a lo que requiere la sociedad a los que sirven, esto significa que lejos de ver al Otro como un oponente o enemigo, lo ven como la razón por la cual ellos mismo existen como organismos, y en el cual cada funcionario está consciente de que sus acciones van dirigidas precisamente a coadyuvar en la obtención del sentido de seguridad que requieren de él, sean a través de un abordaje puntual o un accionar general.

Sin dudas la seguridad ciudadana y sus organismos se deben completamente a la sociedad, y debe estar hecha precisamente a la medida de la ciudadanía a la que debe beneficiar, en el que su desarrollo depende de todas y todos los involucrados como un proceso vivo, variable, y permanente.

Referencias

Cuartas, J. (2006) **Sartre Y Merleau-Ponty: Guardarse de Interpretaciones**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/>

CAVILACIONES EPISTÉMICAS DE LOS PLANES PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Leonardo Jesús Ramírez Rivera³

Históricamente, la delincuencia organizada ha conseguido amenazar política, económica y socialmente a las naciones que conforman el sistema internacional, generando un problema de índole estructural que afecta la capacidad de respuesta por parte de los Estados para evitar o mitigar esta forma de violencia.

El Estado y la sociedad venezolana están en el deber de trabajar mancomunadamente para tratar de disminuir este fenómeno social, utilizando el aspecto educativo, cultural, familiar y social, a través de acciones a corto, mediano y largo plazo que generen una mayor calidad de vida, surgiendo de la necesidad de prevenir, investigar, perseguir, tipificar, reprimir y sancionar los delitos relacionados a la delincuencia organizada, elementos que han sido pilar sostenido del Gobierno de Venezuela, a través de la ejecución de planes, campañas de sensibilización, promoción y de formación orientadas a la ciudadanía y operaciones emprendidas con el propósito de combatir los factores que lo generan.

Es por ello, que el Modelo del Socialismo Bolivariano, se plantea como pilar fundamental la transformación sociocultural que forje a hombres y mujeres que participen en el ejercicio de la soberanía y la promoción los principios constitucionales, consolidando una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia para acabar con la impunidad, lograr una igualdad en el acceso a la misma, logrando así un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, en este sentido, el Gobierno Bolivariano ha implementado a nivel de seguridad, diferentes estrategias que buscan incidir en la disminución de los factores de riesgos asociados a los conflictos violentos de la sociedad.

Como parte de estos esfuerzos, se promulga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, siendo reformada por Gaceta Oficial 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, este

³Doctor en Seguridad Ciudadana. Sub-Director UNES-ARAGUA. leonardoramirez.cefoaragua@gmail.com

es el único instrumento legal que refiere la penalización de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, generador de cambios trascendentales, como lo son la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, la ampliación del margen de hechos y circunstancias que hacen punible determinadas actividades o transacciones.

Por otra parte, el Gobierno ha exhortado a todo el pueblo venezolano a colaborar en la lucha contra la violencia, la delincuencia organizada, el consumo de drogas, ratificando hoy más que nunca, el compromiso con el glorioso pueblo venezolano, de continuar el trabajo por disminuir las vulnerabilidades frente a la problemática sobre la delincuencia organizada.

En ese sentido, se señala al Gobierno que tiene como objetivo en el marco de la Seguridad Ciudadana, proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, orientar y salvaguardar la tranquilidad, el libre tránsito y la correcta conducta de las personas que hacen vida en la región, es por ello, que se implementan nuevas estrategias que sirvan de apoyo para una mejor ejecución y fortalecimiento de las políticas en la lucha contra los delitos de delincuencia organizada, las mismas, reconocen la problemática existente, la cual afecta la estructura de la sociedad en general.

Dichas estrategias, están fundadas en enfrentar, reducir progresiva y sistemáticamente las causas manifestantes del problema, incrementando los mecanismos de participación comunitaria que vinculen efectivamente a la sociedad civil en la solución de dicha problemática y fortaleciendo los órganos de seguridad ciudadana, todo ello, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, profundizando en los conocimientos teóricos como mecanismo para su ejecución, a fin de reducir el delito, la violencia y planificar su lucha, con una nueva lógica organizativa del trabajo, desde el estudio científico e investigativo que abarque las políticas de carácter nacional, hasta su expresión más concreta en lo comunitario, mediante la atención del territorio por Cuadrantes de Paz, el cual permitirá alcanzar con éxito el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en la lucha Contra la Delincuencia Organizada.

En síntesis, habrá premios y castigos, el objetivo de una verdadera estrategia debe ser una paz segura y duradera, por eso se ha dicho que “una buena causa es tanto espada como escudo”. Así, un país que arremete con sólidos valores éticos y humanos contra la delincuencia organizada, tendrá además del reconocimiento de la comunidad internacional, no sólo una espada, sino un verdadero escudo.

Ahora bien, Venezuela presenta una serie de características geográficas que son de gran interés para los grupos estructurados de delincuencia organizada, la extensión de costa, en el cual, se realizan múltiples operaciones comerciales, así como la existencia de una infraestructura que hace posible el traslado, transporte desde y hacia cualquier punto del territorio nacional por los distintos medios (terrestre, aéreo y marítimo), hacen del país un lugar ideal para constituirse en una plataforma para el desarrollo de cualquier tipo de operación comercial en el contexto nacional e internacional, éste conjunto de características, pueden ser empleadas por la delincuencia organizada, motivado a que los grupos delictivos no distinguen nacionalidad ni fronteras, aprovechan al máximo los escenarios que le son más favorables para alcanzar sus objetivos.

Adicionalmente, los grupos delictivos disponen de un amplio poder económico que les permite emplear innumerables métodos y tecnología avanzada para encubrir las actividades ilícitas, así como generar plataformas en diferentes ámbitos, incluidos el político y social, socavando el desarrollo del Estado, atentando contra la institucionalidad democrática y aumentando los índices de inseguridad, para lo cual, las acciones ejercidas para enfrentar la delincuencia organizada, propician constantes cambios en las operaciones de los delincuentes, a fin de evitar la detección por parte de los Organismos de Seguridad Ciudadana, siendo de importancia ver, la delincuencia organizada como una amenaza multidimensional que perturba gravemente la seguridad pública trayendo consigo consecuencias económicas, sociales y políticas que afectan la estabilidad del país, por lo tanto, se hace necesario desarrollar estrategias de enfoque que aunadas a las políticas del Estado puedan hacer frente a los grupos estructurados de delincuencia organizada los cuales amenazan la seguridad de las personas.

En la actualidad, la definición de estrategias, políticas y programas son competencia de algunos gobiernos locales, regionales y nacionales, obedeciendo a trabajos individuales o en asociación con otros organismos gubernamentales, una buena estrategia debe darle a quien la dirige la capacidad de trabajar con todos los niveles de gobierno y contar con los conocimientos técnicos y científicos más la experiencia en el trabajo que ejecuta, para obtener el éxito, en conocimiento de que, todos los procesos estratégicos son diferentes, pero algo común en todos es la combinación de conocimientos, habilidades y experiencias dentro de un marco estructurado, es por ello, que el enfoque estratégico es una metodología comprobada de transformación organizacional, revitalización y crecimiento que ha sido implementada por diversas Corporaciones Multinacionales y en Organizaciones No Gubernamentales o Agencias Internacionales como Naciones Unidas. Según, Castellanos (2016): “La estrategia como elemento medular del enfoque estratégico es el medio, la vía para la definición y obtención de los objetivos de una organización, constituyendo el elemento medular de los modelos de organización...”

En este sentido, el Gobierno Revolucionario plantea un plan de control y prevención denominado la Gran Misión Cuadrantes de Paz, desde donde el Ejecutivo Nacional atiende el problema de desigualdad económica y social profunda, como promotores del delito y la violencia, para entender y evaluar las políticas públicas de seguridad en Venezuela, se deben ubicar y adecuar dentro de una visión sistémica de la problemática de la inseguridad, sin desconocer el necesario establecimiento de mejores planes para disminuir las brechas sociales que actualmente existente, siendo importante focalizar los problemas en su especificidad y abordarlos con respuestas orientadas a la atención particular de sus complejidades.

Por consiguiente, en el tema de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, no existe una sola forma o modo de ejecutarlas, las múltiples miradas o enfoques que se le pueden dar, conlleva a considerar distintos ángulos teóricos, empíricos o científicos, los cuales son necesarios si se quiere construir una visión lo más amplia y comprensible posible acerca de este fenómeno tan complejo como lo es la Delincuencia

Organizada, con sus múltiples dimensiones, no pueden ser explicados satisfactoriamente desde una sola perspectiva teórica, que cada enfoque aporte lo suyo, porta su propia mirada, de lo que considera que es el problema.

Es por ello, que el enfoque estratégico considera la integración de elementos para delimitar y estructurar una estrategia política clara y concisa en la lucha contra la delincuencia organizada, es decir, bajo la lógica permitiría, detectar los factores de incidencia que afectan la dimensión del problema o bien sus consecuencias, alineando teóricamente con las diferentes teorías o enfoques estratégicos, las cuales a través de sus acciones puedan coadyuvar a la ejecución exitosa de las políticas públicas en seguridad ciudadana, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz.

Específicamente en el abordaje contra los delitos de delincuencia organizada desde la racionalidad y la coherencia, de forma explícita o implícita y respecto a los problemas sociales que lo generan y que se deben afrontar. En este sentido, el propósito del pensamiento estratégico de acuerdo con Morrisey (1996) consiste en: “Ayudar a explorar los muchos desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles, como coordinador de mentes creativas, fundamentada en la misión, la visión, los valores y la estrategia de la organización, facilita la orientación hacia la prosperidad sostenible de cualquier institución”.

Referencias

- Castellanos, A. (2016). **Las estrategias de aprendizaje en la toma de decisiones**. Cali. Colombia.
- Gran Misión Cuadrantes de Paz** (2019). Gaceta oficial N° 449.052 del 20 de diciembre de 2019, de la República Bolivariana de Venezuela.
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo**. (2012). Gaceta Oficial 39.912, de fecha 30 de abril de 2012, de la República Bolivariana de Venezuela.
- Morrisey, G.** (1996). *Pensamiento Estratégico. Construya los cimientos de su planeación*. Ciudad de México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana.

CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Auribell Coromoto Lujano Meléndez⁴

Introducción

El artículo como demostración incuestionable del conocimiento emergido como producto de la investigación científica, en este caso, en proceso de desarrollo, aborda en sus contenidos los tópicos inherentes a la Tesis Doctoral: Modelo Teórico de la Seguridad Epidémica en la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Excepción Tipo Estado de Alarma Causado por el Coronavirus 19, direccionado hacia el Momento II denominado Perspectiva Teórica, nutrido de los tópicos inherentes a la Teoría Principal observada en la Teoría de Securitización, creada por los profesores Barry Buzan, Ole Wæver, y Jacob Hubertus De Wilde, incorporándose en forma complementaria definiciones inherentes a la seguridad.

Seguidamente, fue allanada la pluralidad definicional de la Seguridad Ciudadana, conforme a la asunción conceptual de la misma en distintos países, dando así cuenta del fortalecimiento de su significado en la medida que son garantizados los Derechos Humanos por cada Estado, en concordancia con la concepción de seguridad ciudadana que cada país asume como tal.

A lo sumo, es visionado el debilitamiento definicional, tanto de la seguridad como de la seguridad ciudadana, ante el accionar lesivo de la amenaza dadas las afectaciones directas en aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales, por cuanto, cada aspecto al verse afectado incide sobre los demás, denotándose en este sentido, las amenazas antrópicas y las amenazas naturales.

Comportando el cierre de los contenidos, el tópico concerniente a la Teoría de Securitización en el Contexto Social Venezolano, de acuerdo a los componentes de dicha teoría: el actor securitizador, la amenaza, el objeto securitizado y la opinión pública que respalda al actor securitizador.

⁴ Magister en Seguridad Ciudadana. Supervisora Agregada (CPNB). auribellujano@gmail.com

Seguridad Ciudadana

Ahora bien, al observarse la existencia humana en el presente, se subraya que los seres humanos conviven en sistemas sociales políticos y económicos presentes principalmente en las ciudades donde la calidad de vida varía entre los distintos estratos que persiguen una existencia conforme a la satisfacción de la variada multitud de necesidades, por lo tanto, es ante esta pluralidad donde subyace el foco de la desigualdad social.

De esta manera se comprende, que el concepto de seguridad, en palabras de Orozco (2005), “permite, interpretar problemas diversos y estructurar el debate en torno a fenómenos que normalmente se estudian de forma separada, y cada uno por su cuenta” (p. 163) desde la demandante protección de cada ser humano.

Por su parte, Clements y Qasemi (1990) entrañan, “una visión relativista de la seguridad al considerar que se trata de un concepto que adquiere significado ante cuestiones relativas a personas, grupos, organizaciones, sociedades o naciones”, conforme a los significados que son compartidos entre masas de personas conforme al contexto situacional vivido, sentido y compartidos entre estas. Esto, inexorablemente conduce ante la noción masificada de la seguridad, hacia la concepción de la Seguridad Ciudadana, cuyo significado va adquiriendo fortaleza en la medida que son garantizados los Derechos Humanos por cada Estado, conforme a la concepción de seguridad ciudadana que cada país asume. Al respecto, los contenidos del Diccionario Usual del Poder Judicial de Costa Rica (2022) expresan que la Seguridad Ciudadana constituye la:

Acción estatal que procura la prevención, protección o amparo de la ciudadanía ante eventuales ataques a la integridad física o al patrimonio. || Situación de tranquilidad, orden público y de libre ejercicio de los derechos. || Sentimiento de confianza frente al quehacer estatal.

Mientras, que, en la República de Colombia, la Seguridad Ciudadana, según el Departamento Nacional de Planeación (2022) se entiende como, “la protección universal a los ciudadanos en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando

su vida, integridad, libertad y patrimonio económico”, resaltando el delito como una manifestación amenazante contra el bienestar personal, que decanta en la antítesis de la seguridad, es decir, la Inseguridad.

En la República de Ecuador, la Seguridad Ciudadana es conceptualizada como, “uno de los bienes públicos más preciados, porque nos permite ejercer derechos y libertades para vivir en un entorno seguro, pacífico y de confianza” (Ministerio del Interior, 2019, p. 13) agregando más adelante que, “es más que la mera lucha contra los delitos. Abarca también ámbitos como la prevención de la violencia” resultando de interés la identificación de una amenaza. Y, en la República de Perú en conformidad con los contenidos de la Ley N° 27933 (2014) cuyo artículo 2 establece a la Seguridad Ciudadana como:

La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

Teoría de Securización

Inicialmente, es invocada la Teoría de Securización, creada en el año 1988, ante la falta de unicidad definicional acerca de la seguridad, por cuanto, el proceso de comunicación entre las personas, brinda significados a su noción, esto, conforme lo establecen los Profesores de la Escuela de Estudios Críticos de Seguridad (Dinamarca) Barry Buzan, Ole Wæver, y Jacob Hubertus De Wilde, por lo tanto, “recae en su uso y no es algo que podamos definir de forma analítica o filosófica” (p. 24), en esta dirección, los contenidos relativos a la concepción integral de la Seguridad Ciudadana, fueron erigidos a razón de la concepción de la seguridad trascendida hacia la categoría en mención.

Para ello, es necesario indagar los conceptos relativos a la seguridad, que han sido emitidos por distintas fuentes y sirven de aproximación trascendental a la Seguridad Ciudadana, considerando en primer lugar, a la Real Academia Española (RAE, 2021) que establece su origen del latín, “*securitas, -ātis*” abordándola en su forma más elemental y

humana como, “cualidad de seguro”, es decir, que se encuentra fuera del alcance de algún efecto perjudicial.

A este tenor, son invocados los contenidos del Diccionario Usual del Poder Judicial de la República de Costa Rica (2022), tras ampliar su etiología y brindar varios sentidos que son pertinentes a la seguridad conforme al contexto aplicativo:

Ausencia de peligro, daño o riesgo. || Conocimiento certero e indudable de algo. || Certidumbre, certeza, convencimiento absoluto. || Protección, amparo, guarda, tutela, auxilio. || Estado de inmunidad. || Quietud, sosiego. || Ánimo resuelto y firme. Aquella candidata presidencial al decir que era firme y honesta, quería proyectar seguridad. || Personal de una entidad, institución o comunidad determinada, encargado de mantener el orden. || Fianza, garantía u obligación de indemnidad.

Es así, como brindando un sentido más amplio a las nociones de seguridad precedentes, que es invocado el pensamiento crítico de Méndez (2016) tras apreciarla cómo, “una condición esencialmente subjetiva para cada individuo” (p. 10), porque, la sensación o percepción de sentirse protegido, depende de cada persona acorde a la intencionalidad de la misma y aquellos elementos presentes en el entorno que puedan dificultar su accionar o causarle daño.

Es así como, el sustento de la Teoría de Securitización, es significada a través de sus componentes de acuerdo con el contexto social venezolano:

El Actor Securitizador: Representado por el Estado venezolano, representado por los Órganos de Seguridad Ciudadana encargados de intervenir frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo.

La Amenaza: Multidimensional, fijada en la Amenaza Antrópica (Delincuencia Organizada dados los Grupos Estructurados Violentos) y las Amenazas Naturales tipo Climático (Ondas Tropicales) y tipo Biológico (Enfermedad Infectocontagiosa del Coronavirus 19 y sus variantes.)

El Objeto Securitizado: Previsto en la integridad de las personas y los bienes públicos y privados. **La Opinión Pública que respalda al Actor Securitizador:** Conforme a la

adaptación y desempeño de la política pública prevista en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, creada mediante el Decreto N° 4.078 (2019) para el:

Desarrollo de una cultura de paz, fundada en un proceso educativo emancipador, así como el procesamiento de las situaciones de convivencia, las faltas y delitos, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia en sus formas tradicionales y alternativas y el disfrute del derecho a la seguridad integral por parte de la población

Por lo tanto, la concepción integral de la seguridad ciudadana, es comprendida a través del enlace de contenidos inherentes a la Teoría de Securitización, conforme al sentido que le es dado a la seguridad para identificar y allanar problemas relativos a la seguridad en proporción a las amenazas presentes en el contexto social del momento, alcanzando en este sentido, los contenidos de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) cuya Exposición de Motivos destaca en forma contraria a la concepción de la Seguridad a través de la Inseguridad como, “un fenómeno social, que se ha venido incrementando en los últimos años a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el Estado para disminuir sus consecuencias”.

Fenómeno Social, que en palabras de López (2017) es destacado a través de la comisión de los delitos previstos en, “el homicidio, las lesiones, el robo, el secuestro y el sicariato, presentan cambios evolutivos que comportan transformaciones en la estructura de los grupos delictivos” (p. 361) denominados por Gómez (ob. cit.) como Grupos Estructurados Violentos que a decir de López están orientados además, “a la planificación de actos ofensivos contra el Estado, mediante ataques a las dependencias policiales, así como el despojo de las armas que portan los funcionarios policiales” (*Ibidem*) y efectivos militares.

Mientras, que la Seguridad Ciudadana, acorde al artículo 1, es comprendida como, “el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades”.

Por consiguiente, todo allanamiento acerca de la concepción integral de tal categoría, requiere el abordaje de los referentes vanguardistas que guardan relación con las amenazas que se ciernen sobre las personas y sus propiedades, porque, la esencia de la amenaza antrópica de la delincuencia organizada.

Amenaza, que tradicionalmente establece en ordenamiento jurídico de los países del hemisferio, conduce a desentrañar la multidimensionalidad no solamente de la seguridad ciudadana, sino, además de las amenazas tanto antrópicas como naturales presentes en el contexto social del momento, que van atentando contra la calidad de vida, el orden social, la paz y la seguridad.

Reflexión Final

La concepción de la seguridad ciudadana, alcanza a ser explicada y comprendida mediante el anclaje que ofrece la Teoría de Securitización conforme a sus componentes debidamente estructurados en sus contenidos relativos a la dinámica de las amenazas presentes en el contexto social venezolano, por cuanto, la seguridad, más allá de toda sensación y percepción, debe ser significada para la detección de problemas que deben ser resueltos mediante el rigor de la investigación científica, en conformidad con las disciplinas inmersas y las afectaciones a la seguridad inherente como fue objeto de desarrollo respecto a la seguridad ciudadana, por cuanto, el espectro multidimensional integrado por amenazas tanto antrópicas como naturales lleva a su observación y seguimiento intelectual tanto dentro como fuera del país.

REFERENCIAS

- Buzan, B., Wæver, O. y de Wilde, J. (1988). **Seguridad: Una nueva forma de análisis**. Boulder: Lynne Rienner Publisher. Estados Unidos de Norteamérica.
- Clements, K y Qasemi, M. A. (1990). **Hacia una sociología de la seguridad**. *Estudios Estratégicos*. 28(8), 281-310.
- Decreto N° 4.078 (2019). **Creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz** (2019). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.786, diciembre 20, .
- Departamento Nacional de Planeación (2022). **Seguridad Ciudadana**. Obtenido de: <https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-seguridad-y-gobierno/grupo-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana>
- Diccionario Usual del Poder Judicial** (2022). Obtenido de: <https://diccionariusual.poder-judicial.go.cr/index.php/diccionario/>
- Gómez, L. (2020). **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada**. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.318**, noviembre 6,
- López, J. (2017). **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que perpetran Actos Análogos con las Prácticas del Terrorismo como Amenaza a la Seguridad de la Nación**. Tesis Doctoral publicada. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional. Caracas.
- López, J. (2022). **La Seguridad como Objeto de Estudio. Ponencia presentada en el marco del Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana**. Maracay: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
- Méndez, J. (2016). **La Seguridad**. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Fondo Editorial Hormiguero. Caracas.
- Ministerio del Interior (2019). **Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica**. Obtenido de: <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/>
- Orozco, G. (2005). **El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales**. Obtenido de: <https://www.cidob.org/es/>
- Real Academia Española (2021). **Diccionario de la Lengua Española**. Obtenido de: <https://dle.rae.es/seguridad?m=form>
- República de Perú. Ley N° 27933 (2014). **Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana**. Obtenido de: <https://www.gob.pe/institucion/>

CIFRAS OCULTAS Y SU IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Darwin Rafael Uzcátegui Romero⁵

La Inseguridad, constituye un fenómeno global diseminado a la luz de las conexiones existentes entre los grupos estructurados delictivos transnacional, cuyo accionar día a día va fortaleciéndose para la perpetración de distintas especies de delitos como el homicidio, el secuestro, el tráfico de órganos, el tráfico y trata de personas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el tráfico de drogas ilícitas... aunado el robo, el hurto, el secuestro la, extorsión entre otras especies de delitos, que los Estados han venido registrando en el tiempo a través de la Estadística Descriptiva, que a decir de López (2017) "refleja la capa cuantitativa de los delitos perpetrados, dada la representación gráfica de la cifra mediante cuadros y gráficos servidos para representar el delito" (p. 22) direccionado a corromper todo orden social a través del hendimiento de la paz, la seguridad y la autoridad del Estado.

Sin embargo, resulta de interés crítico, la tendencia representativa de distintas especies de delitos a través de cuadros y gráficos, cual significación primeramente orientada por la tendencia que puedan reflejar las cifras acumuladas, esto, con el claro objeto de brindar una respuesta a la condición garantista que posee cada Estado acerca del derecho humano fundamental de la vida, la libertad y la seguridad.

Por lo tanto, la modelación de todo accionar pernicioso traslada a la sensación de frialdad de la cifra, donde el accionar delictivo orientado al quebrantamiento de todo ordenamiento jurídico, va carcomiendo la credibilidad de la sociedad en el Estado y sus instituciones ante la debacle del interpretativo de una cifra que se aleja de la realidad de la ciudadanía.

Una Mirada desde el Observatorio Venezolano de la Seguridad

Una vez posada la mirada en la República Bolivariana de Venezuela, es necesario allanar el Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS) como ente del Estado

⁵ Magister en Seguridad Ciudadana. darwinrap22@hotmail.com

venezolano, encargado de desplegar toda interpretación delictiva a través de la estadística descriptiva servida de la constante modelación de la cifra, cual panacea del esfuerzo desarrollado a través de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, servida para micro territorializar todo accionar delictivo para brindar respuesta a la sociedad contra el mismo.

Esto, conduce a observar en esencia al Estado Venezolano, encaminado a fortalecer la condición garantista de los Derechos Humanos, despuntando los derechos fundamentales fijados en la vida, la libertad y la seguridad, ante ello la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) esenciada en la valoración de la vida como fin supremo, de hecho el artículo 55 destaca en sus contenidos que, “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas”.

Para ello, los Órganos de Seguridad Ciudadana, según el artículo 332 de la CRBV dado el empleo público de sus funcionarios para, “mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales”. Esto, lleva a la Delincuencia Organizada prevista en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012, art 4, num 9) como, “la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente” que bien alientan la inseguridad.

Ante tal contenido, es subrayado el delito de homicidio significado por López (ob. cit.) ante su cuantía estadística como una, “Meta Epidemia de Violencia Homicida, que traspasa toda interpretación reduccionista a ser advertida como un cáncer cuya metástasis carcome invasivamente el tejido social, debilitando así toda noción teórica de la seguridad” (p. 24) para todas las personas cuyas vidas peligran ante el accionar pernicioso de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que aplican la violencia homicida (Gredo-vh).

Acerca de los Gredos-vh, despunta la violencia homicida desatada mediante el porte ilícito de armas de guerra (pistolas y fusiles de alto calibre y principio de funcionamiento automático) así como de explosivos (granadas de mano) contra los funcionarios de los Órganos de Seguridad Ciudadana, particularmente contra los Funcionarios de los Cuerpos de Policía presentes en los ámbitos político - territoriales: nacional, estatal y municipal, quienes deben dar continuidad a la prestación del Servicio de Policía, que involucra conforme al hilo discursivo desarrollado, la protección de la vida de las personas ante la prevención y reducción de todo accionar delictivo generador de la violencia homicida.

Es así, como se entreteteje a la complejidad del fenómeno de la inseguridad por si generada por la delincuencia organizada, la pandemia mundial del Coronavirus 19, comportando para el Ejecutivo Nacional dirigido por el Presidente Nicolás Maduro, ante la exhortación de la OMS la promulgación del Decreto N° 4.160 de fecha 13 de marzo mediante el cual es fijado el, "Estado de Alarma en Todo el Territorio Nacional", ante la exposición nociva para la salud de las personas por la expansión del coronavirus, que exige la inmediata adaptación de medidas orientadas a proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la seguridad entre otros. Como muestra de lo real, son presentadas las siguientes cifras de los delitos Priorizados por el OVS en el presente año:

2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
HOMICIDIO	11	23	11	16	17	19	20	17	15	14	163
LESIONES PERSONALES	29	29	27	27	37	27	31	30	30	22	289
SECUESTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIOLACIÓN	3	5	3	2	4	2	0	5	2	1	27
HURTO	94	90	99	78	91	82	70	75	78	62	819
ROBO	45	35	54	42	56	40	19	37	38	40	406
HURTO DE VEHÍCULOS	9	5	8	3	8	11	12	10	9	15	90
ROBO DE VEHÍCULOS	19	9	15	9	7	18	11	9	21	33	151
RESISTENCIA	27	13	24	23	15	22	14	23	13	10	184

Mientras, que, en torno al delito de homicidio, despunta:

Conforme a las cifras suministradas por el OVS y servidas por parte de la secretaría Sectorial del Poder Popular para la Prevención y Seguridad Ciudadana del Estado Aragua, es destacada la tendencia modeladora de las especies de delitos priorizados, sin embargo, es destacar, que tales cifras reflejadas en el cuadro y gráfico precedente, persigue a juicio del autor los siguientes objetivos:

Representar la tendencia de los nueve (9) delitos priorizados por el OVS.

-Servir de herramienta interpretativa, la disminución o aumento de tales especies de delitos.

-Demostrar desde la modelación servida de la estadística descriptiva, que el delito de homicidio muestra una disminución de la cifra.

-Esto, comporta para los Cuerpos de Policía de los ámbitos político territoriales nacional, estatal y municipal, el producto de la prestación del despliegue del Servicio de

Policía, apuntalando el despliegue de una serie de estrategias a desarrollarse con el objeto de disminuir en el estado Aragua.

Sin embargo, tales cifras registran la sumatoria de cada delito, sin embargo, no alcanzan a reflejar la dimensionalidad cualitativa del delito, principalmente de la Violencia Homicida, que a decir de Gutiérrez (2020), “denota la existencia de una violencia homicida que desvaloriza la vida y ratifica el delito de homicidio como un indicador completo, comparable y preciso para medir la violencia” (p. 9).

Mientras, que para Herrera (2017), “demuestra la impronta del rostro devastador de la violencia, los homicidios donde la violencia, no solo traspasó los mecanismos de control social, amenazando con establecerse como método para la resolución de conflictos” (p. 13).

Y, para López (ob. cit.) tal registro merece el encuentro de la, “verdad más allá del agotamiento de las cifras, sin desecharlas del todo y desde una nueva significación acerca de la cuantía de los homicidios perpetrados, además de otros actos delictivos, que diariamente disuelven y enlutan más familias venezolanas” (p. 409).

Ahora bien, en torno a las cifras ocultas, las mismas desde la óptica del autor, constituyen un punto de quiebre que viene zanjando una brecha en la confianza que debe sentir la sociedad venezolano, respecto al Estado venezolano como garante de la protección de todos los ciudadanos, especialmente contra los Gredos-vh, cuya cuantía como estructura delictiva, se encuentra sesgada ante la desinformación que posee la ciudadanía sobre el número presente de tales estructuras delictivas en el país.

Especialmente, en el estado Aragua, donde tales estructuras delictivas vienen cometiendo con hipersaña (furor que ocasiona el uso de tecnologías autoritarias significadas por las armas de guerra tipo fusil y los artefactos explosivos tipo granada de mano empleadas por los grupos estructurados con una total alevosía contra toda víctima, asesinada mediante múltiples disparos en el cuerpo o cráneo e hipercrueldad, homicidios de personas, subrayándose la dimensionalidad, López, p. 414) así como con hipercrueldad (placer manifestado por la forma de producirle la muerte a la víctima, López, p. 415), lo cual, es conocido por la ciudadanía a través de internet.

Esto, a decir de Gómez (2020), “denota una nueva tendencia delictiva de interés para la descripción de tales grupos estructurados” (p. 6) dada la toma alusiva y espontánea que realizan los propios miembros de los Gredos-vh al momento de perpetrar uno o varios homicidios, lo cual comporta por una parte, una cuantía de homicidios que no alcanzan a ser registrados al momento, sino en el tiempo conforme son conocidos los sitios del suceso, autores materiales del delito de homicidio y la víctima o víctimas fatales generadas por la violencia homicida desatada.

Asimismo, tal situación circunscribe en la nueva dimensionalidad que va generando la percepción de la protección que debería garantizar el Estado venezolano, resultando la misma resquebrajada ante la impunidad con la cual son cometidos los homicidios, en consecuencia, la percepción de inseguridad aumenta, así como la desconfianza en las políticas públicas de seguridad ciudadana que sean implementadas, dada la evidente proliferación de los Gredos-vh en las denominadas Zonas de Paz.

Por consiguiente, se destaca, que tal ocultamiento de las cifras de los homicidios perpetrados por los Gredos-vh representa para la ciudadanía un estado de terror persistente, donde la gravedad del mismo radica en la pasividad y conciliación como parte de la nueva normalidad securitaria con la cual debe lidiar y sobrellevar la ciudadanía, ante el temor latente de convertirse en víctima potencial de homicidio a manos de los Gredos-vh.

Reflexiones

De acuerdo con el contexto de lo real descrito en la realidad social venezolana, el estado venezolano a través del Observatorio Venezolano de la Seguridad, intenta inducir en la ciudadanía una nueva mirada acerca de los intentos diminutivos de las especies de delitos que resultan priorizados conforme a la modelación de la cifra que registra cada uno a través de la estadística descriptiva.

La estadística descriptiva, ofrece una mirada del delito que no refleja la violencia homicida desatada por los grupos estructurados de la delincuencia organizada que aplican

la violencia homicida, donde la hipersaña y la hipercrueldad desatada no alcanza a ser medida, dada la falta de percepción del elemento evolutivo de tales estructuras delictivas.

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, debe desarrollar investigaciones en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana, que permitan elevar el conocimiento acerca de la realidad social venezolana donde la violencia homicida, día a día, va carcomiendo la célula fundamental de la sociedad, la familia, bien sea por la pérdida de vida de algunos de sus miembros a manos de tales grupos o bien a través del desplazamiento de los mismos fuera del territorio nacional, ante una búsqueda incesante de seguridad, que le permita alcanzar el bienestar y la calidad de vida, que debería encontrarse presente en el territorio nacional.

La delincuencia organizada, constituye una amenaza antrópica que perpetra diversas especies de delitos, pudiendo observarse que la violencia homicida no cesa en el país, porque viene adquiriendo una nueva dimensionalidad a través del registro de imágenes delictivas en internet.

Referencias

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). **Gaceta Oficial No. 36.680**. 30 de Diciembre de 1999.
- Gutiérrez, G. (2020). **Modelo Educativo Transcomplejo de Seguridad Ciudadana**. Tesis Doctoral. Universidad Bicentenario de Aragua. San Joaquín de Aragua.
- Herrera, C. (2017). **Construcción transteoretica desde la educación primaria para la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana**. Tesis Doctoral. Universidad Bicentenario de Aragua. San Joaquín de Turmero.
- Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. (2012). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.912**, Abril 30, 2012.
- López, J. (2017). **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada que perpetran Actos Análogos con las Prácticas del Terrorismo como Amenaza a la Seguridad de la Nación**. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional.
- Gómez, L. (2020). **Modelo Teórico de los Grupos Estructurados Violentos de la Delincuencia Organizada**. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.

LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN RELACIÓN CON LAS CIFRAS OCULTAS

Joel Simón Álvarez González⁶

La Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, considera como **percepción de inseguridad**, a la sensación de la población de ser víctima de algún hecho delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnerar sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo. En este sentido, la seguridad Ciudadana, como problemática nacional ha pasado a ser un tema clave para la población, por ende, la falta de esta llega a afectar su calidad de vida, sobre todo en los habitantes del área urbana los cuales, por experiencias anteriores, propias o de su entorno y la situación coyuntural crea sensaciones de inseguridad en las personas, a esta sensación la llamamos percepción de inseguridad. Medir la percepción de inseguridad en una población, es un tema complejo ya que influyen muchas causas de distinta índole, tales como la ubicación espacial en la que se desenvuelve la población, su actividad económica, características socio demográficas, entre otras.

Se llama, **Cifra oculta** de la delincuencia o Cifras negras de Victimización son los hechos delictivos que ocurren en una sociedad y que no son registrados en las estadísticas oficiales; y que solo salen en los estudios de percepciones sociales, a través de encuestas de firmas encuestadoras o de instituciones que tienen observatorio de Seguridad Ciudadana.

El porcentaje de población con percepción de inseguridad, se calcula como el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana, que percibe que será víctima de algún evento que atente contra su seguridad en los próximos doce meses, sobre el total de la población de 15 y más años de edad del área urbana. La inseguridad ciudadana genera mayores costos que rara vez se perciben:

⁶ Magister en Seguridad Ciudadana. doctorjoel1982@gmail.com

Disminución de la productividad de individuos y empresas por incremento de costos en protección, seguros, servicios legales y gastos médicos. Efectos que suelen extenderse un tiempo después de recuperado un nivel aceptable de seguridad.

Pérdida de inversiones. La inseguridad física, usualmente acompañada por débil certeza jurídica, lleva a los inversionistas a buscar mercados más seguros aun cuando estos sean porcentualmente menos rentables.

Disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la menor productividad y la pérdida de inversiones.

Caída de ingresos privados y públicos derivados del turismo y actividades conexas.

Pérdida de capital humano, que acaba migrando a países con mayor seguridad.

La inseguridad produce un círculo vicioso. Es decir, a más delincuencia, menos inversión y menos empleo. Lo que expone a más personas a caer en actividades delictivas.

Entre los factores de inseguridad ciudadana tenemos: El bajo nivel educativo de un gran porcentaje de la población entre la violencia familiar, que priva del afecto y seguridad de la comunidad, necesarios para el normal desarrollo bio-psico-social del niño, imprimiendo en la personalidad de éste graves daños de honda repercusión futura.

Es entonces, cuando se puede generar medidas concretas para mejorar la Seguridad Ciudadana en la comunidad, como promover una justicia cercana y eficiente, mejorar los sistemas e infraestructuras carcelarias, depuración de los malos elementos de seguridad pública y justicia, profesionalización y capacitación de la policía, entre otros.

En nuestro país hay una estrecha relación entre la delincuencia y la exclusión social. El desempleo alcanza una tasa de 14.2%, sin embargo, en los jóvenes es de 30%. Tenemos más de 600,000 jóvenes que pertenecen a los NI - NI. Cuando miramos las estadísticas de las personas que apresan y matan, el 80% se encuentran entre las edades de 19 – 25 años. “La población que está excluida socialmente no puede alcanzar por medios legítimos la posición económica y la capacidad de consumo que se fomentan dentro de la sociedad”.

La crisis de seguridad por la cual atraviesa la sociedad venezolana implica un desafío que invita permanentemente a la crítica dialéctica. En cada país, es satisfactorio partir del análisis de los Programas Nacionales de Seguridad o similares de cada país, para que se identifique si existe o no planeación respecto al uso de la tecnología en materia de seguridad ciudadana y específicamente de la video vigilancia. Se parte de la hipótesis de que el uso de la tecnología y la video vigilancia en materia de seguridad ciudadana se ha incrementado, pero no así la planeación por parte de los estados latinoamericanos, es decir, persiste una brecha entre el uso y la planeación que se profundiza aún más en relación con la regulación que en la mayoría de los países es escasa o inexistente.

Referencias

- Briceño R., Ávila O. y Camardiel A (2008). **Inseguridad y Violencia en Venezuela. Informe.** Caracas Venezuela: Melvin C.A.
- González, E; Pardo, M; Izquierdo, J. **Revista Didascálica: Didáctica y Educación.** 2020 Special Issue, Vol. 11, p1-11. 11p.
- Proyectos (2018). **La inseguridad ciudadana y la percepción.** Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Venezuela.

ANÁLISIS ESPACIAL DEL DELITO

Relación entre el delito y las características sociodemográficas

Johemy Antonieta Roa Méndez⁷

Introducción

Las grandes ciudades proporcionan grandes oportunidades a sus habitantes, al ser los centros económicos, políticos y culturales, son sitios donde se tiene el mayor acceso a los servicios; mayor educación, más empleos, mejores servicios médicos y una gran cantidad de servicios especializados. Pero desafortunadamente estas ciudades no cuentan con la capacidad ni la infraestructura necesarias para proveer estos servicios de calidad a todos sus habitantes, por lo que surgen problemas que afectan la calidad de vida de las personas, entre los que destacan, la discriminación, diversos tipos de contaminación, el hacinamiento, la violencia y la inseguridad. Algunos de estos problemas se expresan, construyen y reproducen en el espacio, entre ellos, la inseguridad, un problema multidimensional que tiene que ver con la ausencia de protección en los ámbitos personal, familiar, social, económico, político y cultural. Dentro de la inseguridad se encuentra el fenómeno de la delincuencia, la cual abarca una gama muy amplia de tipos de delitos. En algunos países incluido México las autoridades legislativas han realizado una división de los delitos de acuerdo al ámbito de las competencias en la procuración e impartición de la justicia, por lo que se encuentran las categorías de los delitos del fuero federal y los del orden común.

Los delitos del fuero federal son las conductas ilícitas que afectan la seguridad de la Nación, la seguridad y salud pública, entre otros, se consideran los delitos como el narcotráfico, la delincuencia organizada y el tráfico de personas. Los delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal y el patrimonio, entre otros, son considerados por el Código Penal del Distrito Federal, por lo que robos, lesiones y homicidios son del fuero común.

⁷ Magister en Seguridad Ciudadana. Enfermera Forense. SENAMECF –Aragua.Johe1996antonieta@gmail.com

A nivel internacional, organismos como la Agencia Federal de Investigación (FBI) en Estados Unidos, y Home Office en Reino Unido han diferenciado el crimen de la calle del crimen organizado. Definen al crimen de la calle como los delitos que se producen en lugares públicos, específicamente se refieren a robos, comercio de drogas, prostitución, grafiti, vandalismo en propiedad privada y asaltos perpetrados en las calles. Aunque estos delitos pueden ser cometidos por individuos organizados, no son considerados como parte del crimen organizado, pues éste último tiene la característica de la unión de personas para cometer ilícitos con fines lucrativos. El crimen de la calle es un desafío importante para las fuerzas de seguridad de las naciones, pues este tipo de delito impacta en la percepción tanto de la inseguridad de los habitantes, como en la de la falta de recursos del Estado para hacer frente a este problema. Así, el crimen de la calle es una manifestación de los problemas estructurales e indica debilidad en los mecanismos de gobernanza. La diferenciación de los tipos de delitos de acuerdo al ámbito de competencia en la impartición y procuración de justicia, así como la diferenciación entre el crimen de la calle y el crimen organizado son elementos que deben ser tomados en cuenta para la planeación y estrategia en su combate.

Desarrollo

En México la inseguridad se ha convertido en un problema grave, por lo que debe ser eficazmente combatido, este combate requiere del conocimiento derivado de diversos ámbitos. De particular relevancia es la perspectiva territorial, en la cual el espacio tiene un papel fundamental en el desarrollo de la delincuencia, pero también el espacio juega un rol primordial en el control de ésta, tanto en la operación cotidiana de las instituciones de seguridad, como en la realización del diseño de sus tácticas, estrategias y políticas.

Con este enfoque territorial, esta tesis procura abonar en el análisis de la incidencia del robo a transeúnte en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se usaron algunas herramientas teóricas, prácticas y tecnológicas que permitieron realizar la exploración de la diferenciación en el reporte de este delito al interior de zonas de la ciudad con altos reportes de estos incidentes delictivos (o zonas calientes). Este análisis territorial se enmarcó en el

concepto de espacio social que aborda el espacio como resultado y producto de la sociedad y su quehacer, es un espacio resultado de acciones y relaciones pasadas y presentes de la sociedad, según Lefebvre son espacios dinámicos, simbólicos, y saturados de significados, contruidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. Según esta visión, la delincuencia es considerada un síntoma de la presencia de problemas sociales que se entretajan en un espacio dado.

El papel tan relevante que el espacio juega en la producción y reproducción del fenómeno delincencial pone el acento en el abordaje adecuado de su análisis con las herramientas de Análisis Espacial. Como punto de partida para posteriormente estudiar las dinámicas sociales que subyacen en las zonas de alta concentración del crimen, explorar algunos de los factores que inciden y convergen en la comisión de delitos, así como el papel que juega el lugar en el fenómeno delincencial.

En este análisis se intenta destacar las dinámicas del espacio social, sus estructuras, sus condiciones, sus elementos, así como la vulnerabilidad frente al crimen tanto de las personas como de los lugares. Nuestra investigación se centra en la relación entre un tipo específico de delito y su concentración en una escala espacial fina, o de "lugar", a fin de diferenciar puntos de concentración de esta actividad delictiva en zonas calientes identificadas en una escala más amplia. Con ello se pretende reconocer factores específicos del lugar que expresan procesos más amplios que inciden en la producción y reproducción de este problema.

En el primer capítulo se plantea el modelo de conocimiento a seguir, el espacio social es la columna vertebral que guiará el análisis posterior. Bajo esta conceptualización, el espacio es producto y productor de las relaciones sociales, el estudio del espacio social desde la base posibilita el abordaje de la delincuencia desde una perspectiva integral. Se hace una revisión bibliográfica del concepto de espacio social, de la importancia de las relaciones o redes sociales en este concepto, de los procesos de formación de espacios sociales urbanos, del modelo económico que siguen y se abordan las transformaciones

derivadas de la estructura económica y sus consecuentes problemas sociales como el de la delincuencia.

El segundo capítulo aborda la relación entre espacio y delincuencia. Se trata de la dominación, apropiación y fragmentación del espacio por parte de la sociedad, se correlaciona el espacio con la violencia urbana. Se presentan las tres teorías derivadas de la criminología ambiental, en las que se introduce la dimensión espacial en la comisión de eventos criminales. En el tercer capítulo se exploran los factores que inciden en que los lugares y las personas sean vulnerables frente al crimen. Primero se aborda la noción de vulnerabilidad, vulnerabilidad social, los niveles de vulnerabilidad, y su carácter espacial. Después se presenta la vulnerabilidad criminal de lugares y personas, que conectadas a las teorías criminales ambientales han dado paso a la corriente de Prevención del Delito A Través del Diseño Ambiental (CPTED).

Con el fin de conocer el tratamiento de la delincuencia con enfoque territorial en México y el mundo, en el cuarto capítulo se documenta al respecto, desde sus orígenes, su evolución junto con el desarrollo tecnológico, los aspectos prácticos del enfoque territorial en delincuencia, el uso de recursos de gran alcance como el 9 internet en el combate al crimen, la presentación de herramientas de análisis estadísticos y de modelaje tanto espacial como temporal, que permiten la identificación delictiva en el espacio y el tiempo. A nivel nacional (México), se presenta la colaboración entre el CentroGeo y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF)

como caso pionero en la integración de análisis espacial y tecnología para la gestión y el control de problemas de incidencia de delitos del fuero común en la Ciudad de México.

Resultados

El aporte de esta tesis al análisis de la incidencia delictiva y su referencia espacial se presenta en el quinto capítulo, que se orienta a resaltar el carácter no homogéneo de las llamadas zonas calientes delictivas. Para ello se seleccionan las zonas calientes para el robo a transeúnte en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En él, primero se aborda el contexto y después se exploran los datos. La exploración del contexto, presenta el lugar, se define el delito bajo estudio (robo a transeúnte), se menciona la situación de denuncia y cifra negra, se comenta el tema de la percepción de inseguridad.

En la exploración de datos, se realizan gráficos temporales de incidencia delictiva que nos ayuden a reconocer patrones, en seguida se añade la componente espacial, para dar lugar a una exploración espacio-temporal en la que se usan los Polígonos de Thiessen como herramienta de construcción de mapas. A partir de la lectura y análisis de los mapas resultantes se detectan lugares calientes al interior de regiones más amplias de concentración de incidentes de robo a transeúnte o zonas calientes en el Centro Histórico y se eligen 4 casos de estudio que se diferencian por su tendencia temporal delictiva. El análisis de estos casos se reporta primero de manera descriptiva, para posteriormente abordar el análisis desde el enfoque del espacio social y vulnerabilidad frente al crimen, con lo que se llegaron a algunas conclusiones que apuntan a la necesidad de aproximar la gestión de la problemática de este delito desde una perspectiva más amplia que la perspectiva policial.

Derivando como propuesta en el combate al crimen, es que éste requiere de políticas públicas con estrategias preventivas del delito que vayan más allá de la vigilancia y el control policial. Las autoridades de seguridad pública no debían considerarse como las únicas o principales responsables de diseñar e instrumentar estas políticas. El combate al crimen debe ser una tarea multisectorial que atienda este tema con un enfoque multidisciplinario y socioespacial.

LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA. DOS PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS

Sandra Evelyn Acosta de Pantoja⁸
Joel Simón Álvarez González⁹

La realidad social, compleja y emergente en materia de criminalidad y delitos, no es sólo una amenaza central, sino también un reto amplio de posibilidades para fortalecer la democracia y el Estado de derecho. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), la seguridad ciudadana “es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia” (p. 14). La utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

La seguridad ciudadana comprende el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país. De hecho, Freixes (2020), opina que “el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados” (p. 6).

De acuerdo a lo antes expuesto en materia de seguridad ciudadana demuestra una vez más que se pueden ejercer los derechos individuales sin interrumpir a los demás el disfrute del entorno, fortaleciendo con ello la convivencia ciudadana. En tal sentido, la Organización de los Estados Americanos define la seguridad ciudadana como la inexistencia de violencia y delito, salvaguardada por el Estado.

En los momentos actuales la seguridad ciudadana es vista por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. Es de

⁸ Docente UNES. profsandraacostaunerg@gmail.com

⁹ Magister en Seguridad Ciudadana. doctorjoel1982@gmail.com

hacer notar, que la seguridad ciudadana, los derechos humanos, muestran ante el mundo una mirada y condición donde las personas viven libres de la violencia resultado del trabajo responsable realizado por los distintos actores que representan las organizaciones estatales y no estatales (p. 22)

Como investigador, quiero significar que el análisis histórico del término, hace énfasis en el carácter preventivo y de colaboración con la ciudadanía de las actuaciones del Estado y no una actividad reactiva ante la comisión del delito.

De tal manera, que el Estado en función de atender y dar respuesta a los distintos escenarios de la sociedad en materia de seguridad, ha realizado prácticas en sintonía de las funciones principales de los Estados. Tomando en cuenta la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos, que le han dado nuevas formas significativas a la definición de seguridad ciudadana. Evidentemente que la definición que anteriormente se manejaba, tenía sólo interés garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado.

El panorama actual, sobre los Estados democráticos muestran nuevas alternativas policiales en sintonía con las nuevas realidades sociales y con la participación de los habitantes, desde la comprensión de que la protección de los ciudadanos debe ir respaldada por organismos que contribuyan a mantener no sólo el orden sino también la paz ciudadana; donde prevalezca el respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales.

Desde esta mirada, y en el fortalecimiento de los derechos humanos, no podemos limitarnos en materia de seguridad; la lucha debe continuar siempre orientada a la lucha contra la delincuencia, y en pro del surgimiento de un ambiente sano, y estable para así llevar a cabo familias y sociedades libres de violencias, y de sana convivencia social en su totalidad.

En este sentido, el tema de la seguridad debe trabajarse desde el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. Como investigador, y

de acuerdo a lo antes descrito, pude apreciar; la intervención del binomio policía-comunidad a los fines de colaborar y coadyuvar con estrategias o programas que se orienten a la prevención del delito de homicidio cometido por adolescentes.

El fenómeno de la criminalidad pone en evidencia que en un sistema tal, la violencia y la inseguridad constituyen una amenaza latente para la estabilidad democrática y de gobernabilidad; y que para asegurar cualquier tipo de elementos que contribuyan la provisión de un bien público básico como el de la seguridad, el Estado Venezolano debe impulsar estrategias integrales que hagan frente al delito y la violencia en la sociedad.

Puedo demostrar como la historia en estos últimos años, y las distintas necesidades han venido adoptado políticas integrales y multisectoriales frente al delito que por la cual está empezando a ser generalmente aceptada y compartida.

Evidentemente que el interés no es sólo lograr la internalización de dicho enfoque filosófico, sino también asegurar con estrategias puntuales correspondiente implementación de políticas y programas que logres materializar escenarios dirigidos y destinados a resolver todo tipo de problemática en materia de seguridad y convivencia básicamente, es decir más allá de la declaración de políticas integrales no terminen siendo condenadas a ser declaraciones políticamente correctas en su formulación.

En tal sentido, luego de haber apreciado dicho panorama; los distintos criterios en la materia obedecen a que los distintos lineamientos estén en consonancia con los principios rectores originariamente definidos, la estrategia de seguridad ciudadana se basa en los siguientes principios y criterios que guiarán su accionar: actuación multidisciplinaria; coordinación institucional; focalización; respeto por la seguridad democrática; y monitoreo y evaluación.

Desde cualquier punto de vista, se presume que las necesidades sugieren estrategias de alto significado; con el fin de atender el fenómeno de la violencia y el delito desde una perspectiva multidisciplinaria, esto implica poder atender desde el punto de partida o de donde se origina multicausalmente el fenómeno al igual que permite conocer la compleja realidad. Es decir que será siempre un reto el poder abordar de manera

eficiente y eficaz, no sólo las manifestaciones, sino también las causas de la violencia y de la inseguridad de manera integral, desde distintas realidades el ámbito a nivel del empleo, la educación, la policía y la justicia penal, entre otros.

Partiendo de esta idea, hace posible tomar como referencia el aporte de Rodríguez (2016), cuando plantea que “este principio rector obedece entonces a la necesidad de concebir un abordaje realmente integral frente al delito y la violencia, dejando atrás políticas unilaterales” (p. 78).

En este orden de ideas, es importante resaltar que no existe una bala de plata para prevenir la violencia y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, se requiere trabajar integralmente y en simultáneo en diferentes campos, en base a un enfoque sistémico, lo cual no elimina, sino que aumenta la necesidad de ser especialmente selectivo en las intervenciones.

Del planteamiento anterior se puede deducir, que el reconocimiento de estas dimensiones o campos en los que la política pública debe actuar para cumplir con su propósito de otorgar mayor seguridad y convivencia social a la ciudadanía, da origen a 6 ejes de acción que (Información; Prevención Social y Situacional; Control y Sanción del Delito; Reinserción social y Rehabilitación; Atención a las víctimas; y Gestión Institucional), de los cuales se desprenden líneas de acción y programas específicos en materia de seguridad. Es aquí donde toma relevancia el aporte de Borrego (2017), cuando manifiesta que:

La amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución no sólo tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que, ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el orden constitucional (p. 25).

Esta idea de Borrego permite desplegar, que la introducción de este nuevo concepto en materia de seguridad debía representar un aliciente para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por la nueva República entrado el nuevo

milenio, quebrando la trágica historia de control del Estado, atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas la inseguridad y asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los derechos de sus ciudadanos, reto para el cual cualquier política de Estado basada en el modelo del orden público resultaría ineficaz.

El marco constitucional, la complejidad y la fuerte regulación de aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales e institucionales, implica nuevas visiones teniendo presente que estos cambios significan la suma, y el cambio de algunos asuntos por mejorar; adecuándolo a las distintas realidades que van surgiendo a través del tiempo. Es decir, esto implica importantes transformaciones en las diferentes áreas de acción del poder público nacional y en la estructura del Estado Venezolano en general.

En tal sentido las políticas públicas juegan un papel fundamental, y a su vez considerada como la unidad estratégica del sistema político, en el que pone de manifiesto que la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos políticos, territoriales del poder público y por las cuales involucra distintos actores, distintas instancias públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sobre todo la sociedad civil, como parte importante en la solución de los asuntos públicos. De alguna manera, la seguridad y la convivencia ciudadana utilizan cada uno de estos elementos para asistir la conservación, fomentar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, fortaleciendo con ello el orden público.

Pues es de hacer notar, que el compromiso del Estado es cada vez más oportuno y óptimo para garantizar un panorama actual, y real en pleno en materia de seguridad ciudadana, fortaleciendo la democracia participativa venezolana; como una garantía consolidada en función de los derechos y del mantenimiento de la vigencia de los mismos. Ciertamente, que éstas pasan a ser formas o modelos que se han venido dando y que de alguna manera orientan la investigación.

El Ejercicio Hermenéutico

La actualización de los organismos e instituciones encargados de prestar servicio en materia de seguridad ciudadana, refleja desde sus realidades sociales, cifras altas y de

gran complejidad en materia de criminalidad, violencia, y demandas sociales diversas; la cual exige criterios nuevos, de fortalecimiento y crecimiento desde sus distintas funciones. Los altos y bajos impactos sociales, el inquietante mundo económico, cultural, social, y político exigente del día a día, desde sus altas complejidades y nuevas necesidades, demandan, de la seguridad ciudadana un nuevo modelo de Estado que imponga grandes retos capaces de cumplir con las demandas exigidas de propuesta por la sociedad: es decir el desarrollo de un nuevo modelo de seguridad basado en el paradigma de la protección de los derechos humanos.

Evidentemente que la realidad social desde sus grandes descomposiciones sociales, las desigualdades, las inequidades, la pobreza, la marginalidad, el analfabetismo, entre otros; son modelos vivenciales s existentes y donde el sistema penal ha servido de instrumento para profundizar estas debilidades; haciendo cumplir de cerca lo que establece la carta magna sobre es el Estado social de Derecho y de justicia.

Más que un reto, es un compromiso que debemos materializar desde todas las ópticas, visionariamente e holísticamente la función gubernamental y específicamente la función legislativa, que son llamados a reflexionar sobre qué concepto de seguridad se está realmente utilizando, qué uso se le está dando a la capacidad de gobernar, cómo y cuáles han sido los recursos empleados, para así plantear los procesos de reformas necesarios a ser desarrollados en el marco de unos objetivos y mecanismos éticos para cumplir las metas trazadas.

Con ello quiero significas que la protección de la seguridad ciudadana pasa por la configuración de un Derecho penal que desarrolle principios y garantías, y, sobre todo, pasa por un uso racional de las instancias de control punitivo.

Conclusiones

Es obligación del Estado Venezolano, construir una política pública integral de seguridad ciudadana, que tenga como médula la preservación de la vida, como valor supremo de todas y todos los que vivimos en el territorio nacional, que fortalezcan ambientes para la convivencia solidaria, la resolución pacífica de los conflictos y

disminución de las situaciones vinculadas al delito, a través de la aplicación de normas, procedimientos y estrategias administrativas y policiales eficientes, que contribuyan a la construcción colectiva de una democracia socialista. Visto de esta forma, se sugiere la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a asegurar su convivencia pacífica.

El criterio aunado a la estructura que desarrolla el Estado en materia de seguridad ciudadana desde la acción integrada, a la cual el Estado invita o llama a la colaboración ciudadanía y a otras organizaciones de interés público, nos vincula hacia el fortalecimiento de una convivencia y desarrollo pacífico, libre de violencia. Nos hace el llamado a la conformación de nuevos espacios caracterizados por pacificada y nuevo orden social, de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

En este sentido, la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. De tal manera, es considerado un bien público, la cual involucra al compromiso de salvaguardar eficientemente los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.

Con ello quiero significar, que la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los altos índices de criminalidad o delitos; en tal sentido acarrea la elaboración de múltiples programas y estrategia, que contribuyan a fortalecer la calidad de vida de sus habitantes en general, iniciada desde las realidades más sentidas y cercanas a su comunidades, y que partiendo de éste conocimiento surja un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por las normas jurídicas, que como todos sabemos rigen el comportamiento y la conducta humana en la sociedad.

Referencias

Borrego, C (2017). **La Constitución y el Proceso Penal**. Editorial Livrosca, Caracas (Venezuela).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). **Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos**

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en **Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999**, N° 36.860
- Correa C (2018). **Participación Comunitaria en políticas de Seguridad Ciudadana como dinámica generadora de paz social** en el Municipio Maracaibo, Venezuela.
- Freixes L, (2020). **Seguridad ciudadana: Cuadernos de seguridad y defensa**
- Lara (2018). **Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana** de Argentina.
- Ley Plan de la Patria (2019-2025). Publicado en **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 14.125** Extraordinario, 16 de Enero 2019.
- Rodríguez Y (2016). **La cultura emergente de la violencia en Caracas**. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 3, Núm. 2-3. FACES. Caracas (Venezuela).
- Villalobos (2018). **Estudio de los mecanismos de seguridad ciudadana y defensa de derechos humanos establecidos en la Ley de la Policía Nacional Venezolana**, Universidad Rafael Beloso Chacín

LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA DESDE EL ÁMBITO POLICIAL VENEZOLANO

Claudia Zunilde Escalante Zamora¹⁰

El desarrollo social ha originado cambios en los hábitos, comportamientos y en las percepciones de seguridad, por lo que hay que efectuar una adaptación de las normas, métodos y procedimientos que se aplican en el servicio policial, que mediante una planificación global y estratégica garantice una respuesta adecuada en cada momento, de igual manera será imperioso e imprescindible la evaluación continua de los resultados para efectuar las modificaciones precisas a las políticas públicas del estado en cuanto a la seguridad.

El Estado venezolano a partir de 1999 se produjo constantes cambios que generaron nuevos retos; por este motivo se analizan algunos conceptos tradicionales como políticas, policía, seguridad y ciudadanía. En este artículo se propone hacer un acercamiento analítico de la política pública del estado de seguridad ciudadana, desde el ámbito de las diferentes policías del estado venezolano y por considerarse que un análisis tal, puede revelar los valores, objetivos y estrategias reales del Estado en esta materia. Para cumplir con el objetivo, se hace especial referencia al desarrollo las políticas públicas aplicadas como estrategia de la seguridad ciudadana, desde el ámbito policial y social con inherencia a las estrategias establecidas previamente por el estado para ser aplicadas en las diferentes comunidades venezolanas.

El Estado, las Políticas Públicas en la Función Policial

El Estado Venezolano actualmente posee una estructura fundamental ya que es el responsable principal de garantizar la seguridad de las sociedades que residen en ella. El rol del Estado, los gobiernos y las administraciones públicas en materia de seguridad radica en legitimar sus políticas de seguridad a través del impulso de una gestión eficaz y con impactos en la seguridad ciudadana. Cuando no se alcanza esta meta trayendo, como

¹⁰ Subdirectora de Investigaciones. Claudiaescalante3@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-8633-7437>

consecuencia, que se vean afectados algunos objetivos de la acción gubernamental e intereses vitales de la sociedad se pueden presentar las condiciones para que la inseguridad reinante pueda concebirse como un problema de deslegitimidad y de seguridad nacional. La fragilidad y fracaso de las instituciones estatales nos permite explorar tanto la gestión de nuevas amenazas como las respuestas adoptadas por el gobierno y su relativa capacidad o ineptitud para afrontar esos desafíos; de aquí la importancia de la capacidad de gestión del Estado. Según Hurrell A, (1986).

“Las nuevas amenazas para la seguridad derivan justamente de la incapacidad de los Estados para proveer condiciones mínimas de orden público dentro de sus fronteras; aún más, la inestabilidad y la violencia internas pueden extenderse al ámbito internacional” (p.07)

De estas consideraciones se puede deducir que si bien la seguridad pública (preservación de las libertades, el orden y la paz públicos) es una función primordial del Estado y de los gobiernos, también deberá serlo la seguridad ciudadana (salv guarda de la integridad y los derechos de las personas).

La Garantía pública desde la figura de la seguridad de la patria se refiere a el conjunto de la sociedad nacional en términos de protección de su integridad física, de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de los niveles mínimos de bienestar y del acceso a los servicios públicos, entre otros.

La principal razón de la seguridad ciudadana es garantizar el pleno goce de los derechos básicos de los ciudadanos, especialmente aquellos que permiten al Estado desarrollar y proteger la integridad, los derechos civiles y el goce de la propiedad.

En este contexto, con las estrategias utilizadas para que esta garantía sea eficaz en el cumplimiento de las políticas públicas es inevitable y terminante ofrecer medios y salidas para la ciudadanía en el corto y mediano plazo, dentro la planificación que debe realizar el Estado; Ante esta situación ha surgido en los de diferentes puntos de vista.

POLITICAS PÚBLICAS.

Las políticas públicas son acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental, tanto al interior como al exterior del aparato público, a partir de cuatro supuestos: el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión. Tales premisas se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana.

El desarrollo teórico de las políticas públicas ha generado un número por demás considerable de conceptos o definiciones, todas con un elemento que las unifica: la idea de una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos. En ese sentido, particularmente, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Las políticas públicas, son el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales.

Las acciones de política pública en mi criterio resaltan dos características fundamentales: 1) buscar objetivos de interés o beneficio público; y 2) ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público.

Es por ello, que una acción de gobierno que no busca el interés público o que no está sustentada en un proceso de diagnóstico y análisis, no es una política pública, simplemente es un acto de autoridad.

Para que la política logre sus objetivos, ciertos elementos deben integrarse en todo el proceso.

Dentro de este tema, la evaluación en el ámbito político y social es una eficaz herramienta de enseñanza para los ciudadanos y una herramienta para la transformación

de la gestión pública, ayudando a crear o cambiar políticas, especialmente aquellas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque al analizar el accionar del Estado, dependiendo de los resultados alcanzados, se puede cuestionar o consensuar su accionar; al implementar estas políticas.

El término de gobernabilidad se entiende en un sentido instrumental referido a la capacidad de las estructuras de gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces que respondan a las demandas sociales. La eficacia en el ejercicio del poder político y su impacto en la gestión gubernamental, es fundamental para la gobernabilidad de un sistema social. Por su capacidad para alcanzar las metas y/o proyectos propuestos al menor costo social posible, la gobernabilidad es responsabilidad del funcionamiento del sistema político. Desde esta perspectiva, el concepto de gobernabilidad, comprendida como eficacia del gobierno y de la gestión pública.

Es decir, la protección de las personas tanto en la calle como en la casa, es función principal de sus políticas establecidas y garantizar la seguridad ciudadana de toda la nación con el apoyo de los diferentes entes de seguridad y la formación de un policía uniformado. Por esta razón Gabaldón. 1999.

...ha caracterizado por la centralización, la rígida jerarquización y los estilos militarizados de gestión, que incluyeron, a partir de 1969, la designación de oficiales de la Guardia Nacional como directores de las policías en los estados. Entre 1989 y 1999, surgieron policías municipales de perfil descentralizado y con autonomía local en los municipios con mayores recursos, al amparo del art. 30 de la Constitución de 1961. Estos cuerpos se han multiplicado, en muchos casos sin estándares mínimos que permitan hacer predecible y auditable su desempeño” (p.2)

Es por ello que con las nuevas perspectivas policiales que se han implementado a nivel nacional donde la transformación policial se ha demostrado enormemente, debido a que en diferentes campos existía la deficiencia en cuanto a la capacitación y adiestramiento de los integrantes de las diferentes policías tanto estatales como municipales en la función policial, donde existía la alta impunidad judicial afectando las labores y funciones que se

debían cumplir en las organizaciones, haciendo las diferentes designaciones a oficiales de la guardia.

La perspectiva teórica en políticas de seguridad ciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de Evidentemente, el sentido que asume la seguridad ciudadana en cuanto a la conservación, fomento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, dista mucho del tradicional concepto de orden público. Entendiéndola como una garantía más del actual modelo de Estado, a través de la seguridad ciudadana la democracia venezolana intenta consolidarse en función de la garantía de los derechos, y asume tácitamente como compromiso el mantenimiento de la vigencia de los mismos.

La seguridad ciudadana depende, entre otros aspectos, de cuerpos policiales capaces de ejecutar acciones eficaces para atacar la criminalidad y de la adopción de medidas preventivas que permitan generar la paz necesaria para el desarrollo integral de las personas. Encargándose de prevenir y controlar el delito, protección vecinal, controlar las reuniones y manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia.

En el nuevo modelo de policía venezolano es de carácter preventivo, entre otras cosas, por lo que contempla la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de unos funcionarios preventivos, impregnados de ética y de valores. Ese modelo de policía preventiva permite interactuar con la comunidad, para que en una política de corresponsabilidad social resuelvan los problemas desde la parroquia y el municipio.

De esta manera las políticas públicas permiten que este conjunto de actividades de las instituciones del Estado actúe directamente o por medio de agentes, que tienen por objeto influir en la vida de los ciudadanos de una determinada manera.

La política de seguridad no puede ser sólo política policial y política de justicia penal, aunque ambas seguirán desempeñando un papel importante.

La política de seguridad pública puede simplemente comenzar con eventos que cambian la seguridad e intentar influir directamente en ellos, ya sea evitando que sucedan o suprimiendo los factores que crean inseguridad.

Además de identificar estos comportamientos reactivos, la política pública puede intentar identificar qué condiciones o factores contribuyen al delito.

En este sentido, la importancia relativa que se dé a cada uno de estos factores estará influida por las valoraciones sobre la justa o injusta organización de la sociedad y la distribución de la riqueza y la posibilidad de desarrollo individual y social.

La mayoría de las veces, todas las estrategias de seguridad contienen elementos situacionales y punitivos en diversos grados, así como elementos comunitarios o sociales, y el que domine en última instancia los determina. Las políticas de seguridad existentes afectarán directamente el papel de la policía en forma aislada y su relación con otros agentes públicos y privados.

Finalmente, también puede haber políticas que pongan un fuerte énfasis en tratar de influir en las diferencias estructurales de la sociedad que contribuyen a la inseguridad y la delincuencia.

Conclusiones

Una nueva visión de la seguridad ciudadana implica más de un desafío, desafíos culturales, pero con las mismas características que ha asumido la función gubernamental y en particular la función legislativa, invita a reflexionar sobre qué es la gestión de la seguridad, cómo se utiliza para brindar la capacidad de gestión, cómo y los recursos que se utilizan, para sugerir los procesos de reforma necesarios para desarrollarse en el marco de ciertos objetivos y mecanismos éticos para lograr los objetivos establecidos.

La ausencia de comunicación entre los objetivos estratégicos identificados y las tendencias de producción jurídica conduce a un replanteamiento de las acciones y las conduce por el camino de una cultura política que garantice los derechos y libertades, refleje los principios consagrados en el texto constitucional. Lo contrario sería retroceder y volver a caer en la trama del viejo modelo de orden público, muy conveniente para mantener y extender el control penal: sería negativo para la seguridad ciudadana.

La verdadera transformación de los organismos encargados de hacer cumplir las estrategias establecidas a través de prevención obtenga una mayor capacitación y adiestramiento policial para hacer cumplir la función policial eficazmente y así garantizar la seguridad ciudadana.

Finalmente, la protección de la seguridad de los ciudadanos mediante la configuración del derecho penal desarrollando principios y garantías, y en particular, mediante el uso racional de los órganos de control de sanciones. Lo contrario sería producto de una política pública que no garantiza la vigencia de los derechos, socava los imperativos morales constitucionales y socava la legitimidad del sistema político.

Referencias

- Bouza-Brey, L. (1996). **El poder y los sistemas políticos** en: Caminal, M. (Coord.) Manual de Ciencia Política. Editorial Tecno. Madrid (España).
- Gabaldón, L. (1999). **Policía y control social 1900-1999: fragmentación, centralización y difusión en América Latina**. Capítulo Criminológico, 27, 3, Diciembre, pp. 129-150.
- Hurrell, A (1986). **Seguridad y violencia en América Latina: un análisis conceptual**
- Lahera, E. (2002). **Introducción a las Políticas Públicas**. Fondo de Cultura Económica. Santiago: Chile

ESTADO Y SUS POLÍTICAS PÚBLICAS

Marialba Márquez Narváez¹¹

La forma organizativa que tiene un país se conoce como Estado, el mismo cumple funciones de carácter gubernamental, con un tren ejecutivo capacitado, encargado de ordenar y administrar la sociedad, sus necesidades, en otras palabras, Estado es el conjunto de instituciones u organizaciones políticas administrativas, con la tarea de conducir los proyectos públicos, estos proyectos pueden ser de connotación económica, social, cultural, política, entre otros, direccionado a los llamados elementos del Estado, que son: la población, descrito por el conglomerado de persona que allí habitan, el territorio, expresado por la extensión geo-territorial que ocupa cada habitante y el poder, vinculado al control social que ejerce el mismo hacia los habitantes. De acuerdo con Méndez (2017), el Estado constituye:

Una forma de organización socio-política, se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada, es decir, se referida a la unidad política máxima de un país.

En este mismo orden de ideas, el Estado, es la organización humana que abarca la población en su totalidad de un país, estructuralmente, conformada desde lo económico, social y político, donde están inmersa diversas instituciones, que constituyen la gobernabilidad de una Nación, quienes contarán con atributos para ser reconocido por sus pares, demostrando tener el control social siempre bajo el régimen del respeto a los derechos humanos de la sociedad.

Ahora bien, es meritorio desglosar la estructura del Estado para conocer sus elementos bases, que permiten el soporte jerárquico del mismo, iniciando con la población, los cuales, son el grueso fuerte de una sociedad, es decir, las personas que la integran, no hay Estado sin población, esta población es multiplural en cuanto a cultura o lingüística;

¹¹ Doctora en Ciencia de la Educación y en Seguridad Ciudadana. Docente Dedicación Exclusiva UNES. Marqmarialba1@gmail.com

asimismo, como segundo elemento se puede traer a colación al territorio, dibujado desde el espacio geográfico que este posee, el Estado tiene la potestad de proteger, administrar y controlar todo dentro y a los límites del mismo, cuidando en gran manera la buenas relaciones con los países vecinos, **finalmente, se encuentra el gobierno, donde cuenta con** instituciones estables y perdurables para la vida de la ciudadanía, como calificados gerentes que las guíen, las cuales están encargados de vetar y hacer cumplir las políticas públicas emanadas del Estado.

Las políticas públicas, son aquellas estrategias o programas enfocados en la prevención del delito, diseñados por el Estado, las cuales, permiten al gobierno gestionar de manera proactiva y efectiva sus acciones, ya que las mismas son inherente a gobierno para alcanzar las metas u objetivos previstos, de acuerdo, Evalsed (2011) es un conjunto de actividades programas, estrategias, procedimientos, leyes, reglamentos, dirigido hacia un objetivo general, estas actividades frecuentemente se acumulan durante años.

Es importante mencionar, que las políticas públicas, están diseñadas para lograr activar servicios públicos en beneficio de la sociedad, como los bonos sociales que el gobierno actualmente ofrece a la población y los mismos disfrutan a través del carnet de la patria, son bonos sociales que ayudan al sustento mensual de un grupo familiar, no es para nadie un secreto la actual crisis económica, política y social que vine Venezuela y este tipo de apoyo económico no elimina las carencias en los hogares venezolanos, pero sirve de soportar o subsanar un poco la necesidad básica de alimentación en los diferentes hogares venezolanos.

Frente a una crisis social, política y económica de un país con bloque económico internacional, el Estado se reviste de políticas públicas, donde se hace una prueba piloto para tomar índices de medición de resultados, en virtud, de evaluar la receptividad y apoyo hacia la ciudadanía, mirada tras la participación ciudadana, quienes califican la calidad y bienestar del servicio obtenido.

Desde el punto de vista de la prevención del delito, el Estado ha tomado medidas, emanadas de estudios sociales realizados a la población desde la presencia de la

criminalidad en la sociedad, antes de adentrarse a la esta temática, es pertinente iniciar con una definición de prevención del delito, Waller (2010)

La prevención exige que se adopten medidas allí donde esté la causa del problema y es importante determinar los factores responsables del delito y de la inseguridad, de esto se desprende que, al aplicar estrategias preventivas en el ámbito del delito, se visualiza la posibilidad de reducción del mismo.

En este sentido, con la aplicación de estrategias o programas de prevención del delito, se minimiza la sensación de intranquilidad e inseguridad de la población, no es una cuestión de chasquear los dedos y se resuelve, no, pero la constancia y estudios para mejorar esas políticas públicas, a largo plazo garantizará a tranquilidad social requerida por la ciudadanía, lo que realza la misión del Estado, de garantizar la protección integridad física, colectiva y sus bienes

Finalmente, las políticas públicas, no son recursos gubernamentales innovadores, por lo contrario, son antiquísimas, pero con mayor preponderancia en la actualidad, bajo la contribución evolutiva de un gobierno eficiente y eficaz, el cual, utiliza de técnicas de análisis que le permitan mejorar las políticas, afrontándose a la complejidad que las misma trae consigo, como acción pública.

En Venezuela, las políticas públicas sobre el delito o la criminalidad requieren de una permanente y constante innovación dentro del sistema venezolano, la política criminal ha

de ser considerada, que no desmaye en la implementación y formación de programas estratégicos, dirigidos a controlar y minimizar la criminalidad, fundamentado en el respaldo legal existen en el país y vislumbrando las sanciones pertinentes para los delincuentes de acuerdo con su grado de responsabilidad penal.

El Estado, ha detectados factores que contribuyen al desarrollo de la criminalidad, tales como, ausencia de los padres o alguna figura paterna, situación económica del país, falta de empleos y sueldos basados a la realidad económica actual, la falta de evaluación y seguimiento de las políticas públicas establecidas, entre otros.

Desde una perspectiva legal, el equilibrio social siempre ha sido un eje encargado alcanzar la justicia social, en respuesta a las necesidades sociales, en búsqueda de profundizar el desarrollo humano y los derechos sociales, superando la vulnerabilidad y amenaza social para la vida de las personas y sus bienes, garantizando así, la tranquilidad y la paz de la ciudadanía, invitando a la sociedad a la participación en la prevención y control del delito.

Las políticas públicas, como se ha mencionado a lo largo del discurso escrito, están direccionadas a crear estrategias o programas de prevención social económicas, políticas, entre otros, que permitan al Estado aplacar, minimizar o erradicar diferentes frentes de disyuntivas social existentes en el país, en función de brindar a la ciudadanía un beneficio de calidad de vida, que en algunos casos, se ven presentes bajo en rechazo de un territorio o población dada a la inmersión en acciones no acorde con las normas sociales existentes.

Es por ello, que el Estado como entidad jerárquica de Venezuela, está en constante estudios sociales junto a su tren ejecutivo, en virtud, crear bajo la dinámica social programas al beneficio del pueblo que garantice la paz y la calidad de vida, desde la medida de lo posible, para cada ciudadano de la Nación.

Referencias

Evalsed, D. (2011). **Políticas Públicas**. Mc Hill.

Méndez, J. (2017). **Definición de Estado**. Caracas: Venezuela.

Waller, I. (2010). **"Prevención del delito: la nueva esperanza de las políticas de urbanismo"**. México:

POLÍTICAS PÚBLICAS EN REFORMAS PARA APOYO POLICIAL Estudio de caso desde la perspectiva neoliberal de las políticas de prevención del delito de Guatemala

Jessica Angelina Roa Méndez¹²

Siendo la delincuencia la problemática social más frecuente desde el inicio de las civilizaciones, en la actualidad la mayoría de las naciones del mundo dirigen gran parte de sus ingresos a la prevención del delito y a la creación o mantenimiento de cuerpos de seguridad y órganos de administración de justicia. Comprendiendo así, la criminalidad y la delincuencia como conjuntos de crímenes y delitos cometidos en un lugar y tiempo específico, que constituyen una problemática que afecta a la comunidad, la sociedad en y la gestión pública y política de un gobierno si sus índices son altos y no controlados, lo cual genera un nivel de desconfianza a la ciudadanía sobre la gestión del Estado.

El origen de la policía se encuentra en la organización municipal, en particular en la labor de los alcaldes auxiliares, quienes cumplieron acciones para garantizar la seguridad de las ciudades de Guatemala del siglo XVIII. Guatemala es el quinto país más violento de Latinoamérica. En 2015 se registraron 4 mil 778 delitos contra la vida, lo que constituye una tasa de 29.5 homicidios por cada cien mil habitantes. Significando una leve disminución con respecto a los 4 mil 998 homicidios registrados en 2014, pero es una disminución significativa con respecto al número de asesinatos desde 2009, cuando el país registró una tasa de 46.5 por cada cien mil habitantes.

El país latinoamericano donde hay más violencia es El Salvador. Allí se registró en 2014 una tasa de 103 homicidios por cada cien mil habitantes, un aproximado de 6 mil 650 crímenes violentos contra la vida. El segundo lugar, Venezuela, con una tasa de 90 homicidios por cada cien mil habitantes. Honduras en tercer lugar con 57 crímenes cada cien mil habitantes (unos 5 mil 47 casos), seguido por Jamaica con una tasa de 45 homicidios cada cien mil habitantes (unos 1,192 asesinatos en ese periodo).

¹² Magister en Seguridad Ciudadana. Asistente Jurídico – Alcaldía del Municipio Girardot. Aragua – Venezuela. Roajessica00@gmail.com

En Guatemala la cifra de la violencia es abrumadora. Ante la elevada percepción de inseguridad que impera, la ciudadanía se siente más vulnerable debido a que ha perdido la confianza en la Policía Nacional Civil, institución que hace veinte años, en los Acuerdos de Paz, se declaró que era necesaria e impostergable su reestructuración y que tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna. A pesar de la proliferación de estas compañías, el compromiso que asumió el Gobierno era promover ante el Congreso de la República una ley que regulara el funcionamiento y los alcances de dichas empresas, con miras a supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar en particular que las empresas y sus empleados se limiten al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el estricto control de la Policía Nacional Civil.

En consecuencia, la investigación lleva a conclusiones que pueden ser de utilidad tanto para los entes estatales, como para las gremiales de las empresas privadas de seguridad que coadyuvan a una mejora significativa de la seguridad ciudadana en Guatemala. Además, plantea algunas de las reformas que requiere la Ley Que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto Número 52 – 2010 del Congreso de la República.

Fenomenología de la Violencia

Se presenta sus dimensiones, características y alcances. La relación entre violencia y pobreza, en que se pone de manifiesto que las áreas más violentas no son las más depauperadas, contrariamente a lo que se cree. El neoliberalismo generó una sociedad indiferente con el prójimo, en la que la desigualdad reemplazó a la igualdad, impidiendo el ascenso social de la clase medias y bajas, y expuso a la población al empobrecimiento y a pocos sectores favoreció. Los procedimientos de recolección de datos no son exactos, en especial sobre las causas de la violencia, lo que no ha permitido establecer que los responsables de este incremento en el número de homicidios durante el período democrático son principalmente los grupos del crimen organizado, y que aproximadamente el 60% de los homicidios se relacionan con el narcotráfico.

En este apartado, se aborda los prejuicios más extendidos sobre las causas y efectos de la violencia y desarrolla una crítica del discurso de la seguridad ciudadana y no se toma

en consideración la coordinación con los cuerpos municipales de policía y a las empresas privadas de seguridad.

Los factores que podrían propiciar la colaboración público-privada en la prevención del delito en el Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala, son tanto de carácter exógeno como endógeno. También se considera la posibilidad de establecer una relación estratégica entre la Policía Nacional y las empresas privadas de seguridad, así como los efectos y consecuencias de esta colaboración en la prevención situacional del delito. La cooperación pública/privada tiene como fin el mejoramiento de la productividad, garantizar el acceso a la información, una mayor legitimidad y contar con más recursos.

Conclusiones

Por último, se presentan algunas conclusiones que permitieron determinar la verosimilitud de la hipótesis planteada de que con la proliferación de las empresas privadas de seguridad se ha incrementado el control social y la generación de información que puede ser proporcionada para la Inteligencia de Estado, por lo que si estas entidades privadas interactúan con la población colaborarán en la prevención de la criminalidad, la cual es una función comunitaria de las fuerzas públicas, como la Policía Nacional Civil y las Policías Municipales.

La solución hipotética planteada, parte del supuesto de que la cooperación público-privada tiene como mejor ámbito de interrelación la prevención del delito. Esta colaboración puede determinarse por medio de la relación estratégica entre sus principales actores, la Policía Nacional Civil y los prestadores de servicios de seguridad privada, y sus efectos en los ambientes de la prevención situacional del delito. Como consecuencia, se sostiene que la colaboración público-privada entre la Policía Nacional Civil y los prestadores de servicios de seguridad privada, especialmente en la prevención del delito, constituye una de las mejores opciones para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Si la Policía Nacional Civil y los prestadores de servicios de seguridad privada logran unir sus esfuerzos dentro del marco del Estado de Derecho con legitimidad y eficiencia, podría darse una sinergia que permitiría reducir los índices delincuenciales.

Aunque en la actualidad se enfocan en la corresponsabilidad que debe existir desde la sociedad y la autoridad que las dirige. Esta corresponsabilidad se entiende debido a que han existido políticas públicas de carácter reactivo, de persecución, de castigo y también de carácter preventivo, los cuales con la evolución de los Estados y la ciudadanía se ha comprobado que el modelo preventivo basado en evitar las causas que originan la criminalidad es uno de los mejores en dar resultados.

Asimismo, en la actualidad en nuestro continente existe una amplia variedad de políticas públicas, las cuales sometidas a comparación de alguna manera todas ofrecen una solución y cada Estado es el responsable de hacerla ejecutar en una región con una realidad acorde a dicha política. De lo antes mencionado, se puede hacer referencia a que, respecto a delincuencia y criminalidad, no hay una solución, sino un conjunto de soluciones que comparándolas entre sí por su eficiencia y a la población que va dirigida será su efectividad.

REFERENCIA

Arriaza, M. (2017). **Orígenes, desarrollo y procesos de reforma de las fuerzas de policía en Guatemala y su incidencia en la prevención de la criminalidad.** Tesis Doctoral. Universidad de san Carlos de Guatemala, Facultad de ciencias jurídicas y sociales. Guatemala. Disponible en: <http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/51847>.

Saber Policial

Volumen 2, No. 1, Año 2023
Revista Digital de Divulgación

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
e-mail: saberpolicial@gmail.com
<https://saberpolicial.wixsite.com/website>
Teléfonos: +584243223982